

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

O JOGO TRILHA DE FRAÇÕES E SUA APLICAÇÃO A ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UPE CAMPUS MATA NORTE

 DOI: 10.5281/zenodo.13916675

Eduarda Vitória dos Santos Gonçalves⁷⁵

Jefferson Roberto Ferreira Santos⁷⁶

Márcio Marciano Ferreira Xavier⁷⁷

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁷⁸

RESUMO

Neste relato de experiência, abordamos o desenvolvimento e aplicação do jogo intitulado de "Trilha de Frações" que tem como objetivo contribuir com o ensino de frações com significado parte todo e auxiliar na aprendizagem das operações com frações (adição, subtração e multiplicação). Desenvolvido com materiais simples e descartáveis como papelão, tampas de garrafas e rolos de papel higiênico, o jogo inclui um tabuleiro com casas especiais e fichas de perguntas sobre frações. Os estudantes jogam avançando conforme o número que sai no dado e respondem

⁷⁵ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: eduarda.vitoriag@upe.br

⁷⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: jefferson.roberto@upe.br

⁷⁷ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: marcio.xavier@upe.br

⁷⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: anderson.rodriguessilva@upe.br

perguntas de frações para continuar na trilha e ganhar o jogo. O objetivo deste relato é detalhar a aplicação desse recurso educacional a estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco. Os resultados demonstraram que o "Trilha de Frações" proporcionou um bom engajamento entre os estudantes, facilitando a socialização de conhecimentos e aprimoramento das compreensões sobre operações com frações. Além disso, o jogo evidenciou a aplicação prática das frações no cotidiano, tornando o aprendizado mais concreto e significativo para os participantes.

Palavras-chave: Jogo matemático. Materiais descartáveis. Frações.

INTRODUÇÃO

Estudantes da educação básica frequentemente enfrentam dificuldades no entendimento de frações, especialmente no que diz respeito às operações de adição, subtração e multiplicação (Silva, Miranda e Feitosa, 2022). Esses conceitos abstratos muitas vezes são desafiadores, resultando em uma aprendizagem fragmentada e na falta de aplicação prática no cotidiano. Com o intuito de abordar essas dificuldades e tornar o ensino de frações mais acessível e significativo, desenvolvemos o jogo "Trilha de Frações"⁷⁹. Utilizando materiais simples e descartáveis, esse jogo busca não apenas ensinar frações de forma lúdica, mas também facilitar a socialização de conhecimentos e aprimorar a compreensão dos estudantes sobre as operações com frações. O presente relato detalha a aplicação desse recurso educacional a estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco, destacando os benefícios observados no engajamento e na aprendizagem dos participantes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Criação do jogo e algumas regras

Para criar o jogo "Trilha de Frações", os autores deste texto utilizaram materiais de sucata, tais como folhas usadas de papel A4 (para impressão das cartelas e

⁷⁹ Para compreender em detalhes a confecção, regras e outras características do jogo o leitor pode acessá-lo por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1sTI22IOIO8hQFhMiSCS_TeDNCmJua7r6/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true

frações do jogo), tampas de garrafas pet (que simbolizam os peões), papelão (na confecção do tabuleiro), rolo de papel higiênico (para confecção do dado). O tabuleiro foi montado com uma trilha com casas especiais, incluindo vazia, avance, volte e outras com frações com significado parte todo de figuras geométricas. As fichas de perguntas sobre frações foram criadas para serem respondidas ao cair nas casas específicas. As regras do jogo incluíam decidir a ordem de jogada com "zerinho ou um", avançar conforme o dado e seguir as instruções das casas especiais. O jogo terminava quando um jogador alcançava a última casa, promovendo aprendizado lúdico, engajamento e compreensão de frações. A imagem a seguir apresenta a ilustração do jogo:

Figura 1- Trilha e cartela do jogo

Fonte: arquivo do jogo Trilha das Frações

Aplicação do Jogo

Este jogo foi aplicado a um grupo de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte, durante um evento relacionado ao dia da matemática. Os estudantes foram convidados a jogar pela equipe desenvolvedora da "Trilha de Frações". Durante a aplicação, foi observado um grande interesse e envolvimento dos participantes.

RESULTADOS

Observamos que o jogo "Trilha de Frações" proporcionou um ambiente educativo estimulante e eficaz para o estudo de frações parte-todo de figuras geométricas e de operações com frações, uma vez que engajou os estudantes, que, mesmo diante dos desafios matemáticos propostos nas fichas do jogo, não se desestimularam, continuando a jogar até que houvesse um vencedor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação e implementação do jogo "Trilha de Frações" evidenciaram a eficácia de utilizar materiais recicláveis e abordagens lúdicas para o ensino de matemática. Esta estratégia inovadora proporcionou um ambiente de aprendizado interativo e significativo, evidenciando que métodos alternativos podem ser altamente eficazes no ensino e aprendizagem da matemática.

REFERÊNCIAS

SILVA, A. O. da; MIRANDA, G. R. de; FEITOSA, I. M.; SILVA, V. C. As dificuldades dos alunos do sexto ano, com as operações envolvendo frações. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 26346–26354, 2022. DOI: 10.341117/bjdv8n4-238.